

INKLYUZIV TA'LIM VA MEHNAT BOZORI MUNOSABATLARI

Muxtarov Utkirjon Mutalibjanovich
Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372775>

Annotatsiya. Hozirga davr iqtisodiy sharoitida mamlakalarning infratuzilmasining o'zgarishi jahondagi mavjud holatlar chunonchi, siyosiy qarama-qarshiklar mahalliy ishlab chiqarish hamda bandlik masalalariga rahna soladi. Ishlash aholining barcha qatlamlari singari salomatligida nuqsoni bor shaxslar uchun ham ma'naviy ozuqadir.

Maqolada imkoniyati cheklangan shaxslarning mehnat munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlari ijtimoiy-falsafiy jihatdan taxlil qilingan.

Kalit so'zlar. Inklyuziv ta'lim, Inklyuziv jamiyat, bandlik, ishsizlik, mehnat, nogironlik.

Аннотация. В современных экономических условиях, изменениях в инфраструктуре органов власти, а также в условиях мировой ситуации и политических конфликтов, существует угроза местному производству и занятости. Работа является духовной пищей для людей с проблемами здоровья, как и для всех слоёв населения.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, инклюзивное общество, занятость, безработица, труд, инвалидность.

Abstract. In the current economic climate, changes in the infrastructure of the authorities, as well as the current situation in the world, political conflicts, pose a threat to local production and employment. Work is a spiritual nourishment for people with health problems, as for all segments of the population.

Keywords: Inclusive education, Inclusive society, employment, unemployment, labor, disability.

Rivojlanish imkoniyatlari cheklangan insonlar bugungi kunda ham, jamiyatga samarali integratsiyalashuv jarayonlarida bir qator mushkulliklarga uchramoqda. Shu qatorida, ular bandlik masalalarida ham qoqilmoqdalar. Bunday insonlarning bandligiga ko'maklashuv algoritimli muammolar qatoridan chiqarib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturiga aylantirilmog'i lozim. Ya'ni, salbiy omillarni aniqlash va joyida bartaraf qilish Uchinchi Renessans poydevorini shakllantirishda zarur talibdir. Bunda, mazkur yo'nalishga oid ilmiy izlanishlar dolzarbligi muhim ahamiyatga egadir.

Prezident Sh.Mirziyoyev sog'iligida nuqsoni bor insonlarning bandligiga oid uzluksiz ishlovchi mexanizmni jori qilish, qulay sharoitlarda ishlash muhitini yaratish, ular uchun ish o'rinlari yaratgan tadbirkorlik subektlariga qo'shimcha imtiyozlar berishni qo'llab-quvvatlamoqda. Yurtboshimiz ta'kidlaganidek, "...so'nggi yillarda mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur barcha sharoitlarni yaratish borasidagi davlat siyosati yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu borada "Inson qadri uchun" tamoyili asosida Yangi O'zbekistonda inklyuziv rivojlanish, ya'ni aholining barcha qatlamlari uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgani muhim rol o'ynamoqda", deb ta'kidladilar [1].

Tibbiy imkoniyati cheklangan insonlarning huquqlarini kafolatlashga oid O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq, ular, odatdagi mehnat sharoitlari mavjud tashkilotlarda,

ixtisoslashtirilgan korxonalarda, kichik sexlarda va qonunchilikda nazarda tutilgan yakka tartibda mehnat faoliyatini olib borishga haqli [2.105].

Tibbiy nuqsonli insonlarning bandligini ta'minlash masalasi, ilmiy tadqiqotlarda ham obektiv masalaga aylangan. Umuman, yuqorida keltirilgan faktorlar, asoslar mamlakatimizda va dunyo mehnat bozorida inklyuziv bandlik masalalarini falsafiy va metodologik jihatdan tadqiq etish vazifasini ko'ndalang qo'yadi.

Salomatlik nuqsoni bo'lgan insonlarning bandlik muammolari MDH va xorij olimlari tomonidan tadqiq etilmoqda, lekin, mehnat bozorida ularning teng huquqli ishtiroki va ishsizligining salbiy oqibatlari yuzasidan mutaxassislar o'rganishlariga muhtojlik bor.

Avvalo, mehnat, ijtimoiy-siyosiy institutlar bilan inson o'rtasidagi muhim ko'prik. Bizningcha, bugungi kunda salomatlik nuqsoniga ega insonlarning bandligi alohida xususiyat kasb etadi. Chunki, ularning mehnat bozorida chetda qolishi “jamiyatning chetda qolgan qismi” sifatidagi tasavvurni uyg'otadi.

Samarali tashkil etilgan bandlik esa – ijtimoiy davlat konsepsiyasining bir sharti bo'lib, bunda barcha inklyuzivlikda munosib daromad topadi va kasbiy darajasini oshiradi. Ayni shu yangilanayotgan jamiyatni rivojlanish qonuniyatlarini qanoatlantira oluvchi va unga imkon beruvchi asosdir.

Amerikalik akademik olim V.Volfensberger takidlashicha, “mazmunli va foydali ish normallashtirishning asosidir. Bu nogironligi bo'lgan shaxsni ishga olishiga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib, nogironligi bo'lgan kishi uchun bandlik hayotini umumiy ijtimoiy tashkil etishda ishtirok etish qaramlik pozitsiyaga muqobildir”[3.3]. **A.Arbutz global jarayonlar metamorfozasi sharoitida, nogironligi mavjud insonlarni bandiligiga ko'mak masalalari yuzasidan ilmiy yondashuvlarni taqdim etgan**[4.28]. Bundan tashqari, olim, sanoat taraqqiyoti jadallashuvi sharoitida bunday insonlarning bandligini, mehnatga layoqatlilik darajasini va ularga nisbatan ish beruvchilarning motivlarini ilmiyga asosga qo'ygan hamda, olingan statistik ma'lumotlarni taqdim etgan.

Bundan tashqari, olim, sanoat taraqqiyoti jadallashuvi sharoitida bunday insonlarning bandligini, mehnatga layoqatlilik darajasini va ularga nisbatan ish beruvchilarning motivlarini ilmiyga asosga qo'ygan hamda, olingan statistik ma'lumotlarni taqdim etgan [5.178].

A.Trinadsatko, 2019-2020 yildagi “Kovid-19” pandemiya sharoitida salomatlik nuqsoni mavjud insonlarning ishsizlik davridagi ruhiy holatini o'rgangan[6.47]. Olimning keltirishicha, “Nogironlik ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat tomonidan o'z fuqarolariga nisbatan shakllangan jismoniy va ijtimoiy to'siqlarning oqibati bo'lib, ular jamiyatda qabul qilingan oddiy inson me'yorlariga mos kelmaydi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnatga jalb etilishiga ko'maklashish, ularning muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvi va integrasiyalashuvi sharti sifatida davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanishi ta'kidlanadi. Mehnat bozori rivojlanishining darajasi va bozorda ishtirok etuvchi kuchlar: tadbirkorlar, mehnatkashlar va davlat o'rtasida ma'lum davrda erishilgan manfaatlar balansini aks ettiruvchi ijtimoiy munosabatlar tizimi sifatida vujudga kelgan”[7.84].

Bizningcha, bu tamoyillar, bir-birini to'ldiruvchi determinantlar bo'lib, ularning har biri mehnat bozorida alohida xususiyatni ifoda etadi. Lekin, mehnat bozori boshqa bozorlardan farq qiladi. Sababi, unda, regulyatorlik vazifasini iqtisodiyot boshqarmaydi, balki, ijtimoiy, psixologik omillar bilan ham to'ldiriladi. Bugungi kunda, bandlik bozorida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabatlar tahlil etilar ekan, bunda quyidagi olimlarning

izlanishlarini keltirib o‘tmaslik joiz emas. Misol uchun, R.J.Erenberg va R.Smit fikrlariga asosan, “Mehnat bozori faqat mehnatni xarid qiladigan va sotadiganlardan iboratdir” [8.85].

Rossiyalik tadqiqotchi olim A.Kotlyar xodimlarni ishga qabul qilish, mehnat shartnomalarini tuzish va unga huquqiy baho berish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borgan. Biroq, mehnat bozorida “mehnatni hosil qilish, ayriboshlash va undan foydalanishni ta'minlaydigan ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy normalar va institutlar tizimi” [9.34] kabi qarashlar ham bor.

O‘zbek olimi akademik Q.X.Abdurahmonov mehnat bozoriga “ishchi kuchi takror yuzaga kelishining barcha bosqichlarida: uning yetishtirilishi (ijtimoiy-demografik jihat, yangi ishchi kuchi paydo bo‘lishi), taqsimlanishi (ishchi kuchining ijtimoiy, kasbiy va hududiy ko‘chishi orqali taqsimlanishi) va mehnat sohasida foydalanishi bosqichlarida xodim bilan ish beruvchi o‘rtasida kechadigan ijtimoiy munosabatlar tushunilishi kerak” [10.105], deb ta’riflagan..

Yuqoridagi ta’riflardan xulosa shuki, mehnat bozori, deganda, ish o‘rni yaratgan, ish beruvchi hamda ishga kiruvchi xodimlar o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy munosabatlar yig‘indisi tushuniladi. Ammo, ushbu bozor munosabatlari sog‘lom yoki nogironligi bo‘lgan insonlar uchun ham birdek, talab va taklifni sodir qilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yilning 15 oktyabrdagi O‘RQ-641 sonli “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonuni. Elektron manba: <https://lex.uz>
2. Abdurahmonov Q.X.Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. “МЕХНАТ”., 2009.
3. Боровинкова И.В.Создание инклюзивного рынка труда в Норвегии. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес».. 2015 г. <https://cyberleninka.ru/article>
4. Арбуз А.В. «Новые подходы к трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья». Журнал. Региональная экономика. 2018.
5. Дронишинец Н. ва Филатова И. “Современные тенденции в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями в Японии” ГСНТИ. 2005.
6. Тринадцатко А.А. “Состояние занятости инвалидов в России в предпандемический и пандемический периоды” // Социодинамика. 2021. № 3. www.economyjournal.uz
7. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. М.: Международные отношения. 1991.
8. Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда: Теория и государственная политика. - М.: МГУ. 1996.
9. Котляр А.О. О понятии рынка труда. // Вопросы экономики, №1. 1998.
10. Abdurahmonov Q. X. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. “МЕХНАТ”., 2009.